

La superación profesional del docente de inglés en los saberes relativos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)

The professional improvement of the English teacher in the knowledge related to Information and Communication Technologies (ICTs)

AUTORES: Enrique Giovanni Sarmiento Coello^{1*}

Mariuxi Pamela Chica Tomalá²

Byron Carlos Reasco Garzón³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: esarmiento@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 13 / 01 / 2023

Fecha de aceptación: 20 / 03 / 2023

RESUMEN

El presente trabajo ofrece un acercamiento al proceso de superación profesional del docente de inglés de la Universidad Técnica de Babahoyo (UTB), en relación con el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) El trabajo de investigación que se presenta es de tipo descriptiva, tiene como objetivo exponer la importancia del dominio de las TIC, en la vida laboral y profesional del docente de inglés. Para lo cual se elaboran acciones que facilitaran la mejora del proceso en cuestión, se precisa la necesidad del perfeccionamiento de la superación del docente el que desempeña un rol importante en la formación, el cual debe enfrentar los retos que propicien la satisfacción de las necesidades de los estudiantes. La necesidad de esta investigación parte de las limitaciones en la superación de los profesores de inglés de la UTB las que fueron confirmadas como una de las causas fundamentales. Se asume una posición filosófica dialéctico-materialista. Para el desarrollo de la misma se utilizaron métodos teóricos,

^{1*} Universidad Técnica de Babahoyo, esarmiento@utb.edu.ec

² Universidad Técnica de Babahoyo, mchica@utb.edu.ec

³ Universidad Técnica de Babahoyo, breasco@utb.edu.ec

empíricos como la entrevista a profesores, el análisis documental, la entrevista y el criterio de especialistas.

La investigación forma parte de un estudio realizado en la UTB, con la finalidad de favorecer, fortalecer y actualizar la superación de los docentes de inglés y así consolidar el proceso formativo y el crecimiento a nivel personal, académico y profesional. Como solución se proponen acciones para la educación posgraduada. La novedad de esta investigación se centra en el desarrollo de una propuesta, la cual es aplicable a profesores con necesidades de fortalecer su preparación como docentes en la universidad.

Palabras claves: Superación profesional, docente de inglés, Tecnologías de la Información y la Comunicación.

ABSTRACT

This paper offers an approach to the process of professional improvement of the English teacher at the Technical University of Babahoyo (UTB), in relation to the use of ICT. The research work that is presented is of a descriptive type, its objective is to expose the importance of the domain of Information and Communication Technologies (ICTs), in the working and professional life of the English teacher. The need to improve the preparation and improvement of the teacher is specified in which he plays an important role in training, which must face the challenges that lead to the satisfaction of the needs of the students. The need for this research stems from the limitations in overcoming the English teachers of the UTB, which were confirmed as one of the fundamental causes. A dialectical-materialist philosophical position is assumed. For its development, theoretical and empirical methods were used, such as interviews with professors, documentary analysis, interviews and the criteria of specialists.

The research is part of a study carried out at the UTB, with the aim of favoring, strengthening and updating the improvement of English teachers and thus consolidating the training process and growth at a personal, academic and professional level. As a solution, actions for postgraduate education are proposed. The novelty of this research focuses on the development of a proposal, which is applicable to teachers with the need to strengthen their preparation to teach at the university.

Keywords: Professional improvement, English teacher, Information and Communication Technologies.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), cuya expansión definitiva se inicia en la década del siglo XX, determina cambios trascendentales en todos los aspectos de la vida humana. Se hace necesario construir una Sociedad de la Información de la que nadie quede excluido e insertar en este campo, al docente de inglés.

En la actualidad, las instituciones de la Educación Superior tienen como misión influir, en los procesos sociales y económicos para favorecer los problemas que le proyectan el desarrollo de la ciencia y el progreso con las tecnologías. Todo profesional necesita revelar el interés de lo que estudió para ponerlo en práctica en su vida profesional, de manera que lo motive a la búsqueda de metodologías que permitan resolver los problemas que asume en su profesión, que le permita identificar las insuficiencias de su entorno.

En este sentido, se evidencia que este irá perdiendo valor en la medida en que suceden los años de graduado. Todo ello es un proceso lógico debido a la caducidad de los conocimientos que tiene el mismo, demostrándose la necesidad de apropiarse de nuevos saberes como resultado del avance de la ciencia y la tecnología, ello conlleva a la necesidad de la educación posgraduada y en especial, a la superación profesional.

Por ello es preciso el desarrollo de la educación de posgrado y la búsqueda de mecanismos para estructurar los sistemas del mismo de manera que permitan una actualización constante, con los nuevos conocimientos generados por la ciencia y la técnica.

Una línea de interés en la superación profesional es la que corresponde a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), materia que provoca cambios sustanciales en la gestión y la enseñanza. La necesidad de preparar al docente de inglés en el empleo de las TICs como recursos importantes que contribuyen a la extensibilidad de los conocimientos que se transmiten en el proceso de enseñanza aprendizaje es impostergable, lo anterior se hace más urgente a partir de la omisión en los planes de estudios con los que se formaron los profesionales y la no oferta de cursos de informática. Ello nos sitúa ante el problema de cómo resolver esta insuficiencia del docente de Inglés para enfrentar esta situación y una vía de solución pudiera ser la superación profesional, como parte de la educación de posgrado, que es una forma dinámica para la constante actualización de los docentes en el contexto del vertiginoso desarrollo tecnológico actual. La Constitución de la República del Ecuador del año 2008 priorizó los rubros de salud y educación pública (República de Ecuador, 2008); y los declaró áreas de alta importancia

para el desarrollo social de esta nación. De igual manera, el objetivo cuarto del Plan Nacional del Buen Vivir periodo 2013-2017 (República del Ecuador, 2013), propone sean fortalecidas las capacidades y potencialidades de la ciudadanía a través de la educación de calidad.

También el Consejo de Educación Superior de Ecuador (CES) desde su creación en el año 2010, se plantea como misión el monitorear y evaluar a todas las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas que se localizan en el territorio nacional; a fin de garantizar formación profesional de calidad para toda la población. Sin embargo, a pesar de la importante inversión económica realizada entre los años 2010-2017 para el mejoramiento de la infraestructura, instalación de equipos de tecnología educativa, capacitación de docentes, ejecución de proyectos de investigación socioeducativa, etc., los avances para la articulación de la tecnología a los procesos educativos siguen siendo limitados en Ecuador (Villafuerte, Carreño y Demera, 2015).

La Ley Orgánica para la Educación Superior (LOES) (República del Ecuador, 2010) estableció entre sus políticas, la aplicación de estándares internacionales para mejorar la calidad de la enseñanza del idioma inglés. Se agrega la Agenda Educativa Digital 2017-2021 de Ecuador que promueve el uso de la tecnología en procesos educativos que prometen ser más eficientes (Ministerio de Educación, 2017). Sin embargo, se observan deficiencias en tales procesos especialmente en la preparación de los docentes; los que se vinculan a la desarticulación de los contenidos con las insuficiencias en los estudiantes, entre otras causas (Zambrano, Carrera, W., Venegas y Bazurto, 2018; Salgado, 2017; Carrera y Villafuerte, 2015).

Reflexionar ante la necesidad de actualidad con el auge de las tecnologías es una solución; ya que cuando el docente en la educación alcance hacer uso de las tecnologías, se alcanzará generar la interacción eficiente, que logrará transformar los procesos formativos. De ahí que sea esencial investigar acerca del beneficio de uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la educación.

La introducción de las TIC en los procesos educativos permite realizar prácticas dirigidas al fortalecimiento de las competencias comunicacionales en inglés de los futuros docentes; (Farfán et al., 2017; y Salgado, 2017; Villafuerte et al., 2015).

En la formación docente, en las universidades del Ecuador, se hace necesario desarrollar didácticas que acompañen los procesos de construcción del conocimiento y su futura demostración en el ejercicio profesional. Es una oportunidad para que las investigaciones

e innovaciones que se realicen aporten al mejoramiento del sistema de educación ecuatoriano en todos sus niveles, en coherencia con la política pública y el ejercicio del derecho a acceder a una educación de calidad.

La introducción de las TIC en la enseñanza implica la creación de diversas estrategias y metodologías que favorezcan un aprendizaje activo y participativo, como un progreso para la enseñanza y una herramienta para beneficiar el aprendizaje. Sin embargo, no siempre se aprovechan las potencialidades para motivar el proceso de enseñanza, para elegir la información afín con los conocimientos que quieren lograr a través del desarrollo de las habilidades propias de su especialidad; los docentes del Departamento de Idioma de la Universidad Técnica de Babahoyo no se ocupan de prepararse sistemáticamente para favorecer su desarrollo profesional, lo que incide en que:

- Poseen limitaciones teórico metodológicas en los aspectos básicos de la informática, relacionados con: la navegación y búsquedas en Internet, el uso del procesador de palabras Word, el Excel, aulas virtuales, blogs, bibliotecas virtuales; siendo más utilizado el Power Point.
- Limitada utilización de los puestos de trabajo asignados, aulas virtuales, correo electrónico para potenciar el desarrollo del proceso formativo de los estudiantes.

En este sentido en el Ecuador, el Estado, a partir de uno de los objetivos del Plan del Buen Vivir, estipula en el objetivo 3.1 numeral 3 lo siguiente: “Incentivar la implementación de procesos de desarrollo profesional, formación continua, evaluación, certificación y recategorización laboral para los profesionales de la educación y la salud y para los profesionales o técnicos de servicios de atención y cuidado diario” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013, p. 144). Por consiguiente, declara la formación continua como un sistema orgánico y organizado, donde la estructura y todos sus elementos se sincronizan y contribuyen a un solo fin, en donde está involucrada la institución, programas, métodos, procesos y conceptos que definen la formación, no solamente la referida al docente, sino aquella que influye en su desarrollo profesional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) planteó la introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los sistemas educativos de las naciones en 1982. La meta era brindar a los aprendientes mayores oportunidades de acceso para el uso de herramientas digitales; y

aportar al mejoramiento de la calidad y efectividad de la interacción enseñanza-aprendizaje en todos los niveles de la educación (UNESCO, 2003).

Según Zourou (2007, p. 2) “las herramientas tecnológicas juegan un papel importante en la estructuración y gestión de los mecanismos cognitivos de los actores locales”. Por su parte, Garay (2012) sostiene que las “TIC son el resultado del avance e integración creciente de campos tecnológicos tales como microelectrónica, informática y telecomunicaciones” (p. 86); las que lograron acceder a la información disponible a inicios del siglo XXI (Johnson, Johnson y Holubec, 1999; Negroponte, 1995).

En los años siguientes, los esfuerzos avanzaron hacia la optimización de las operaciones, la promoción de la participación, y la evaluación de las innovaciones desarrolladas para fines educativos. Así, han surgido posiciones a favor y en contra de la contribución real que hacen las TIC en favor del proceso de enseñanza-aprendizaje (Área, 2010; Nadkarni y Hofman, 2012) y por ello, a pesar de que las TIC y los diversos servicios disponibles en el Internet podrían ser buenos aliados para desarrollar los aprendizajes constructivos y significativos; y su integración curricular.

Álvarez (2010 p. 3) sostiene que el Internet ofrece un “horizonte abierto, sin fronteras y cercano favoreciendo planteamientos más creativos que potencien actividades multidireccionales”. Así, emerge la tendencia al incremento del uso de las TIC en aquellas naciones donde aún no se ha reportado una alta presencia (Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012; Johnson, Becker, Gago, García, y Martín, 2013).

Las TIC brindan a los educandos de Ecuador la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos de manera participativa e innovadora (Zambrano et al., 2018; Villafuerte, 2017; Carrera y Villafuerte, 2015) en coherencia a los cambios de las empresas laborales en naciones en vías de desarrollo (Salgado, 2017; Fernández y Torres, 2015) y competencias profesionales requeridas para el desarrollo socioeconómico de Ecuador (Villafuerte y Benítez, 2018).

Tales impactos se vuelven más notables cuando, las políticas educativas de una nación como resulta ser el caso de Ecuador, donde se plantea el reto de la formación de futuros docentes en el campo de las lenguas extranjeras como acción de reivindicación y equidad; pero también como estrategia nacional dirigida a elevar la competitividad de su población (Villafuerte, Macías y Mendoza, 2018; e Intriago et al., 2016).

La revisión de la literatura disponible relata que el acceso equitativo a la preparación del docente en Ecuador no es solo un asunto didáctico, sino que se trata también de un asunto

de requerimiento y superación de brechas socioeconómicas, que han permanecido durante décadas en una nación que se auto declara inclusiva e incluyente (Constitución de Ecuador, 2008).

Esta definición tiene puntos coincidentes con la ofrecida por García-Valcárcel, A., Basilotta, V., y López, C. (2014), al expresar que “constituye un conjunto de procesos de formación que le posibilitan al graduado la adquisición y perfeccionamiento continuo de los conocimientos, habilidades básicas y especializadas, así como los valores ético-profesionales requeridos para un mejor desempeño de sus responsabilidades y funciones como docente con vista a su desarrollo cultural integral”.

Esta última definición es asumida por el autor de esta investigación en tanto ofrece una perspectiva más acabada del proceso de superación al considerar no solo la apropiación continua de saberes que posibilitan un mejor desempeño, sino que además, considera el aspecto formativo del mismo.

Para el cumplimiento de los objetivos asignados, la superación profesional adopta, como formas organizativas, el curso, el entrenamiento, el diplomado y otras que las complementan como son la autopreparación, la conferencia especializada, el seminario, el taller y el debate científico.

A partir de lo señalado anteriormente se puede concluir que la superación profesional constituye un elemento que puede contribuir a la actualización de los docentes, fundamentalmente en aquellas áreas del saber que han venido sufriendo vertiginosas transformaciones, debidas al desarrollo tecnológico experimentado por la sociedad actualmente. Es por ello que se considera, a la misma, como una vía para un desempeño profesional eficiente.

El análisis de la bibliografía consultada sobre el tema demuestra que varios autores y especialistas le han prestado atención a la superación de los docentes de idioma inglés, aunque no desde esta perspectiva. Entre los cuales se encuentran a Castañeda, L., y Adell, J. (2011), aunque con fines diferentes todos coinciden al demostrar la necesidad de desarrollar la superación del docente de inglés.

La preparación del profesor de inglés constituye uno de los principales retos que impone la aplicación de las Tecnologías de la Informática y la Comunicación (TICs) en el campo educativo, por lo que, es prioritario la superación de estos para aprender cuando se utilizan las TICs como instrumento para el proceso educacional y como fuente de información, posibilitando la alfabetización digital y una actualización didáctica que le ayude a

conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los elementos culturales en general en su desempeño profesional.

La necesidad de la superación de éstos en el campo de las TICs implica cambios constantes en muchas esferas de la sociedad, en particular en el ámbito educativo, al respecto Delors (1996) señala: “Es que ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites. Sobre todo, debe estar en condiciones de aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar, profundizar y enriquecer ese primer saber y de adaptarse a un mundo en permanente cambio”.

Ello implica la necesidad de superarse para dar un uso adecuado a la información y que esta contribuya al desarrollo de la humanidad, lo que conlleva a mejores modos de actuación y el desarrollo de los valores morales al conocimiento. Los profesores de inglés, se enfrentan a nuevos modos de actuar, lo que propicia un diferente modo de convivir y de ser, tienen múltiples razones para aprovechar las nuevas posibilidades que proporcionan las TICs para impulsar este cambio hacia un nuevo paradigma educativo más personalizado y centrado en la mejora de la enseñanza.

En estos momentos, además del uso de los medios tradicionales, los docentes tienen la posibilidad de utilizar las tecnologías en su desempeño y labor, lo cual beneficia la calidad de la docencia, combinar diferentes medios con el uso de las tecnologías, de manera tal que le permita desarrollar y perfeccionar los métodos de enseñanza.

MATERIALES Y MÉTODOS

En el progreso de la investigación se asume el enfoque dialéctico materialista, como la metodología general del conocimiento científico y se emplearon métodos y técnicas que permitieron alcanzar los resultados finales. El método histórico – lógico, permitió estudiar el proceso de superación del docente de inglés en la educación superior y en la Universidad Técnica de Babahoyo. El método de análisis - síntesis se tuvo en cuenta en el proceso de diseño e interpretación de los resultados de la investigación.

El análisis documental posibilitó el estudio de las normas jurídicas asociadas a la actividad de posgrado en el país. La observación permitió realizar el registro válido del comportamiento de los actores y del proceso en estudio. La entrevista se realizó a profesores y directivos vinculados a la actividad de posgrado en la Universidad Técnica de Babahoyo para conocer sus criterios sobre las principales causas que inciden en el

problema que se aborda y sus posibles vías de solución. La encuesta se aplicó a docentes, del departamento de inglés y de la UTB, para obtener criterios y valoraciones sobre las actividades de posgrado en las que han estado implicados. El criterio de los especialistas se realizó con la participación del equipo del taller realizado en la universidad, lo cual permitió identificar y profundizar en las causas que inciden en el objeto de estudio

METODOLOGÍA

La insuficiente organización, proyección y control de la actividad de posgrado se considera un motivo en la insuficiente preparación con las tecnologías de los docentes de la UTB, en ello inciden, como segundo motivo, que en el proyecto estratégico de la Universidad en los últimos años no se muestran planificaciones de trabajo hacia la superación de posgrado, además que no se controla a nivel de departamento la actividad docente asociada a la virtualización de las estrategias de enseñanza. Por otro lado, la insuficiente preparación del docente en la virtualización se manifiesta como resultado de un insuficiente trabajo metodológico con el uso de las TIC en el proceso de superación, la poca participación de los profesores en cursos de posgrado y otras acciones de superación con este fin y en la poca motivación de estos para prepararse en esta modalidad. La capacitación de los docentes es un mecanismo de gran importancia, esta puede mejorarse a través del trabajo metodológico y de actividades de posgrado.

Teniendo en cuenta lo antes tratado se identificaron las siguientes causas del proceso que se analiza:

- La actividad de posgrado no se considera carga docente del profesor.
- No se reconoce como problema metodológico el insuficiente uso de las TIC en el proceso de formación por lo que no se incluye como línea de trabajo metodológico.
- No es exigencia para los docentes la orientación a los estudiantes en el uso de las TIC en el estudio independiente
- No se contempla en el plan de trabajo del profesor su superación con las TIC.
- El profesor no tiene tiempo disponible para gestionar cursos para su capacitación.

Para darle solución las insuficiencias encontradas se determinaron acciones que posibilitaran mejorar la superación del docente de inglés de la UTB, estas son:

- Incluir en el Plan de Trabajo Metodológico, una línea de trabajo metodológico asociada al uso de las tecnologías en el proceso de formación.

- Incluir en el plan de desarrollo individual de los cuadros docentes acciones para su superación en el uso de las tecnologías en el proceso de formación.
- Estimular y controlar la autopreparación de los profesores para el uso de estrategias de aprendizaje con las TIC.
- Crear un centro de apoyo al profesor para la producción de recursos educativos digitales.

Para lograr la planificación y control de la capacitación del docente en la actividad del posgrado se trazaron las siguientes acciones:

- Establecer en el proyecto estratégico de la UTB un indicador dirigido a incrementar la oferta de posgrados con las TIC.
- Reflejar en el plan de trabajo anual del profesor la actividad asociada al diseño e impartición de cursos de posgrado, logrando un equilibrio en su carga docente de pregrado y posgrado.
- Incluir en los controles a las facultades un indicador relacionado con la oferta de cursos de posgrado y la producción de recursos educativos digitales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En actualidad la educación posgraduada tiene gran importancia para la preparación y mejora del profesional, es un proceso de interés en las universidades, pues se encargan de proyectar para su personal docente propuestas de posgrado con las tecnologías, sin embargo se consideran insuficientes las actividades dirigidas a la superación del docente, lo cual constituye una responsabilidad para la preparación de los profesionales que deben ser capaces de responder a las necesidades del desarrollo del proceso educativo. Esta realidad fortalece la idea de que es necesaria la educación de posgrado con el empleo de las tecnologías en función de este nivel educacional (Garay, 2016), basándose en reconocer que es una oportunidad para garantizar la calidad y sostenibilidad para el desarrollo educacional.

El uso de las tecnologías con vista a la educación virtual en los momentos actuales juega un papel elevado tanto en la preparación del docente como en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante. Este tipo de aprendizaje en línea a través de una de las plataformas como es Google Meet, que ofrece la Universidad Técnica de Babahoyo y su extensión en Quevedo, ofrece múltiples herramientas, Multimedia, donde se concentran textos, imágenes fijas, animaciones, videos, sonido, que posibilita un reajuste de los

contenidos y las actividades de forma permanente algo que los libros de textos no poseen. Resulta pertinente resaltar que la educación de modo presencial es la mejor opción para un proceso de enseñanza, sin embargo la educación con las tecnologías y la virtualización de los procesos de enseñanza, proporciona, motiva, viabiliza da paso hacia nuevos modos de enseñanza, con el uso de herramientas tecnológicas tales como multimedias, software, entre otros.

En la entrevista realizada a nueve profesores y directivos en la UTB, y seis profesores y especialistas del Centro de idioma como miembros del equipo de trabajo, se aportaron elementos comunes que constituyen dificultades para el desarrollo de la educación de posgrado en la UTB, además se dieron sugerencias que son tenidas en cuenta en las acciones que se proponen. El 30% de los elementos referidos estuvieron relacionados con la organización del proceso, la preparación del claustro y la desmotivación. Por otro lado, la encuesta aplicada a 16 docentes de cursos de posgrado ofertados por la Universidad, permitió recoger criterios de otros docentes tenidos en cuenta como muestra intencional del proceso. Los resultados evidencian que la mayor dificultad está dirigida a la “orientación, interacción y retroalimentación brindada por los profesores” (10.2%) y al “poco uso de estrategias de didácticas con las tecnologías” (8.8%). Además, los docentes entrevistados plantearon sugerencias para mejorar la calidad de los cursos de posgrado, (7 %).

CONCLUSIONES

En el proceso de posgrado se debe constituir como una prioridad la asimilación de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los procesos, como soporte de la formación integral del docente sin embargo, las actividades de posgrado no se direcciona en el sentido que contribuya al desarrollo del proceso estratégico de Posgrado en la Universidad, por lo que se requiere recurrir a la aplicación de políticas universitarias relacionadas con la temática. Es necesario formar un docente con una sólida formación básica y una actitud positiva frente al cambio, que busque su especialización a través de la superación en las áreas que le exigen el ejercicio profesional.

La determinación de los fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la superación profesional de los docentes de inglés, demostró que ha sido un tema en el análisis de diferentes investigadores, dirigidas a la superación profesional. Las irregularidades detectadas en el estudio diagnóstico, en el insuficiente dominio del

empleo de las TIC y como solución al problema declarado se determinaron acciones que posibilitaran mejorar la superación del docente de inglés de la UTB, dirigidas a la superación de los docentes de inglés, se elaboraron además acciones para lograr la planificación y tener mayor control de la capacitación del docente en la actividad de posgrado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Álvarez, S. (2010). La relevancia del enfoque intercultural en el aula de lengua extranjera. *Revista Nebrija de Lingüística Aplicada*, 9(1), 1-17. Recuperado de https://www.nebrija.com/revistalinguistica/files/articulosPDF/articulo_530b5622eba1a.pdf.
- Área, M. (2010). The process of integration and the pedagogical use of ICT in schools. *Revista de Educación*, 352(1), 77-97. Recuperado de http://www.revistaeducacion.educacion.es/re352/re352_04.pdf
- Carrera, G., y Villafuerte, J. (2015). Desarrollo de las destrezas productivas en idioma inglés de estudiantes universitarios. *Revista Refcale*, 3(3), 89-98. En: <http://runachayecuador.com/refcale/index.php/refcale/article/view/431/620>
- Castañeda, L., y Adell, J. (2011). El desarrollo profesional de los docentes en entornos personales de aprendizaje (PLE). En R. Roig Vila y C. Laneve. (Eds.) *La práctica educativa en la Sociedad de la Información: Innovación a través de la investigación* (pp. 83-95). Alcoy: Marfil.
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Madrid: Santanillana. Ediciones UNESCO
- Durall, E., Gros, B., Maina, M., Johnson, L., y Adams, S. (2012). *Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-2017*, Austin, Texas. The New Media Consortium. Recuperado de http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17021/6/horizon_iberoamerica_2012_ESP.pdf Johnson.
- Farfán, G., Villafuerte, J., Romero, A., y Intriago, E. (2017). Tecnologías de apoyo para el fortalecimiento de las destrezas comunicativas en lenguas extranjeras estudio de caso: filmes cortos producidos por futuros docentes de inglés. *Revista de tecnología*

educativa Pixelbits, 51(1), 183-195. Doi:
<http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2017.i51.12>

Fernández, J. M., y Torres, J. A. (2015). Teacher attitudes and best practices with ICT faculty Adult Continuing Education in Andalusia. *Revista Complutense de Educación*, 26(1), 33-49. Recuperado de <http://revistas.ucm.es/index.php/RCED/article/view/43812/45930>

Garay, U. (2016). El nuevo rol del docente ante los contextos emergentes de aprendizaje digital. Universidad del País Vasco. [archive de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Ci_RUC_JPb

Garay, V. (2012). Innovación educativa con TIC. Google docs, una herramienta para la construcción social del conocimiento en la formación Inicia Docente. *Revista Educación y Tecnología*, 1(1), 83 – 109. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4169410.pdf>

García-Valcárcel, A., Basilotta, V., y López, C. (2014). Las TIC en el aprendizaje colaborativo en el aula de Primaria y Secundaria. *Revista científica de comunicación y Educación*, 21(42), 1-20. Doi: <http://dx.doi.org/10.3916/C42-2014-06>Johnson, D., Johnson, R., y Holubec, E. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós.

Johnson, L., Adams Becker, S., Gago, D. García, E., y Martín, S. (2013). *NMC Perspectivas Tecnológicas: Educación Superior en América Latina 2013-2018. Un Análisis Regional del Informe Horizon del NMC*. Austin, Texas: The New Media Consortium. Recuperado de <https://www.nmc.org/pdf/2013-technology-outlook-latin-america-ES.pdf>

Ministerio de Educación del Ecuador (2017). *Agenda Educación digital*. En: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/11/Agenda-Educativa-Digital.pdf>.

Nadkarni, A., y Hofman, S. (2012). Why do people use facebook?. *National Institute of Health NIH Public Access*, 52(3), 243–249. Doi: 10.1016/j.paid.2011.11.007.

Negroponete, N. (1995). *El mundo digital*. Barcelona, España, Ediciones B, S.A. Recuperado de <http://users.dcc.uchile.cl/~cguetierr/cursos/INV/serDigital.pdf>

República de Ecuador (2008). Constitución de la República del Ecuador. Recuperado de http://www.asambleanacional.gob.ec/sites/default/files/documents/old/constitucion_de_bolsillo.pdf.

_____. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador LOES. Recuperado de https://www.educacionsuperior.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2014/03/LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIOR_LOES.pdf.

_____. (2013a). (2013). Plan Nacional del Buen Vivir. Recuperado de <http://www.buenvivir.gob.ec/>.

_____. (2013b). Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC'S) 2013 en INEC. Recuperado de http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Sociales/TIC/Resultados_principales_140515.Tic.pdf,

_____. (2016c). Lengua Extranjera. Ministerio de Educación. Recuperado de <https://educacion.gob.ec/curriculo-lengua-extranjera/> República de Ecuador, (2016b). Sabatina del Presidente Rafael Correa, No. 481 Recuperado de <http://www.elcomercio.com/actualidad/enlaceciudadanorafaelcorrea-manta-manabi-politica.html>.

_____. (2014). Acuerdo Ministerial No. 0052-14. Quito, Ecuador: Acuerdo oficial. Recuperado de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/03/ACUERDO-052-14.pdf>

Salgado, N. (2017). Propuesta metodológica para el aprendizaje de inglés en la 271 Universidad Tecnológica Equinoccial (Ecuador) con el uso de las TIC. (Tesis doctoral). Universidad de Extremadura. España. Recuperado de <https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/616/1/QUINONEZ%20LUCAS%20JENNY%20GABRIELA.pdf>

UNESCO (2003). Declaración de Quito sobre el rol de las universidades en la sociedad de información. Recuperado de <http://tecnologiaedu.us.es/cuestionario/bibliovir/quito.pdf>

- Villafuerte, J., Carreño, M., Demera, J.C. (2015). Calidad e innovaciones para potenciar la enseñanza de lenguas extranjeras usando la red social Facebook. *Revista Investigación y Saberes*, 4 (3), 53-60. Recuperado de <http://utelvt.edu.ec/ojs/index.php/is/article/view/110>Villafuerte y Benítez, 2018
- Villafuerte, J., Macías, F., y Mendoza, M. (2018). Psychological profile of the tourist entrepreneurs, a practical approach to educate into the complexity in Ecuador. En J. Villafuerte, F. Mendoza, N. Rezavala, y B. Moreira. *Educación desde la complejidad para la escuela del siglo XXI*. Ecuador: Edit. Mar Abierto. Recuperado de <http://www.munayi.uleam.edu.ec/wp-content/uploads/2018/11/Educacion-desde-la-complejidad-para-la-escuela-del-siglo-xxi-listo.pdf>
- Villafuerte, J., Intriago, E., y Romero, A. (2018). Promoción de la comprensión lectora interactiva en idioma inglés. *Revista Refcalie*, 6(2), 49-68. Recuperado de <http://runachayecuador.com/refcale/index.php/refcale/article/view/1482> Intriago et al., 2016.
- Villafuerte, J. (2017). Innovaciones al proyecto integrado de saberes. *Revista RUNAE*, 3(2), 141-159. Recuperado de <http://runae.unae.edu.ec/revistas3/index.php/RUNAE/article/view/34/48>
- Zambrano, J., Carrera, G., Williams, M., Venegas, G., y Bazurto, G. (2018). Blended learning como estrategia de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de educación básica. *Didasc@lia: Didáctica y Educación*. 1(1), 55- 70. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6595068.pdf>.
- Zourou, K. (2007). Paradigme(s) émergent(s) autour des apprentissages collectifs médiatisés en langues. *ALSIC*, 10(2), 1-26. Recuperado de <http://journals.openedition.org/alsic/68>